

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto – EEAP
Disciplina: Atenção à Saúde do Adulto e Idoso – ASAI

ROTEIRO DE VISITA AO CENTRO CIRÚRGICO DO HUGG

O acadêmico de enfermagem deverá conhecer a Centro Cirúrgico (CC), observar o processo de trabalho e assistir uma cirurgia. A seguir são direcionadas algumas perguntas para nortear o discente.

1. Qual o dimensionamento do pessoal de enfermagem do CC?
2. Como é a distribuição dos profissionais de enfermagem por sala cirúrgica?
3. Qual é a escala de trabalho da equipe de enfermagem?
4. Quantas salas cirúrgicas possuem o CC do HUGG?
5. Como é a admissão do paciente no CC?
6. É realizado o Checklist de cirurgia segura recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)?
7. Qual cirurgia você assistiu?
8. Qual os profissionais presentes em sala?
9. O paciente estava com pulseira de identificação?
10. Qual foi a anestesia realizada?
11. Qual a posição cirúrgica?
12. Onde foi posicionada a placa dispersiva do bisturi elétrico?
13. Foram utilizados coxins e/ou aliviadores de pressão? Qual(is) local(is)?
14. Houve alteração dos sinais vitais do paciente no momento da indução anestésica?
15. Foi realizado antibioticoterapia profilática? Caso sim, em quanto tempo desde o início da cirurgia?
16. Houve intercorrência?
17. Houve necessidade de transfusão sanguínea? Caso sim, quantas bolsas?
18. Qual(is) diagnóstico(s) de enfermagem você construiu para o paciente no intra-operatório?
19. O paciente saiu da sala acordado?
20. Quantos leitos são dispostos na Unidade de Recuperação Pós-Anestésica (URPA)?
21. Você acompanhou o paciente até a URPA? Caso sim, qual foi a pontuação na Escala de Aldrete e Kroulik na admissão?
22. Qual o nome do(a) enfermeiro(a) que o acompanhou? Relate como foi sua experiência no CC (espaço para comentários e sugestões).